

UMA CRÍTICA À ECONOMIA SOLIDÁRIA: DO MATERIALISMO HISTÓRICO PARA A TEORIA DA AÇÃO

André A. Michelato Ghizelini¹

RESUMO

A economia solidária tem se transformado num referencial importante para grupos e coletividades que pretensamente se colocam como articuladores e produtores de um novo formato organizativo e de produção para além do capitalismo. Fundado a partir do marxismo, autores como Singer, Arruda e Gaiger defendem uma economia solidária que reorganizará e se coloca como alternativa ao capitalismo moderno. Um movimento silencioso e de baixo para cima, que a partir de um processo de “conscientização”, empodere os sujeitos enquanto produtores de sua própria realidade. Desta forma, este artigo tem como objetivo realizar uma leitura crítica na perspectiva de desvendar o pensamento que fundamenta a economia solidária no Brasil, a partir das categorias de análise marxiana da totalidade, materialismo e mercadoria, demonstrando que as bases desta economia, que se diz solidária, está profundamente atrelada a Teoria da Ação.

Palavras chave: economia solidária; pensamento crítico; teoria da ação.

ABSTRACT

The solidarity economy has become an important benchmark for groups and communities that position themselves as organizers and producers of a new organizational format and production beyond capitalism. Founded in Marxism, authors like Singer, Arruda and Gaiger support a solidarity economy as an alternative to modern capitalism. This from the bottom up movement is silent, based on a process of "awareness" and it empowers the individuals as producers of their own reality. Thus, this paper aims to critically analyze and unravel the fundamental thought of the solidarity economy in Brazil, which is based on the categories of totality, materialism and goods of the Marxism analysis. Also, it is going to be demonstrated that the foundations of this economy, which is said to be solidarity, is thoroughly related to the (social?) action theory.

Keywords: social economy; critical thinking; action theory.

Este artigo tem como objetivo realizar uma crítica em relação a suposta sustentação marxista que os autores brasileiros realizaram para fundar a noção de economia solidária, em que realizam zigue-zagues teórico-conceituais para conseguir produzir justificações que lhes garantam certa “legitimidade” para viabilizar um cenário de re-construção de um mercado de trabalho ou caminhos para a transição socialista. Muitas vezes falseadas por argumentos que buscam tão somente viabilizar um projeto fundado na ideia de remontar as formas de organização do trabalho dentro das relações sociais de produção capitalista.

Inicialmente organizada e pensada a partir de iniciativas de grupos e coletividades com o suporte de pensadores e intelectuais de universidades brasileiras, a economia solidária passou a fazer parte do dia a dia de setores importantes da sociedade brasileira, a partir de meados da década

¹ Docente do Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutor em Sociologia (PPGS/UFPR).

de 90 do século passado. Grupos de catadores de material reciclável, agricultores de base familiar, artesãos, populações tradicionais, entre outros, passaram a desenvolver ações e estratégias econômicas que pudessem, hipoteticamente, “repensar, reorganizar, reorientar” o capitalismo, pois fundada a partir dos princípios do associativismo, do cooperativismo, a economia solidária tem como pressuposto estabelecer, inicialmente, novas formas de sociabilidade entre os trabalhadores.

Segundo Paul Singer (SINGER, 2007, p. 289), economia solidária é

... um modo de produção que se caracteriza pela igualdade. Pela igualdade de direitos, os meios de produção são de posse coletiva dos que trabalham com eles – essa é a característica central. E a autogestão, ou seja, os empreendimentos de economia solidária são geridos pelos próprios trabalhadores coletivamente de forma inteiramente democrática, quer dizer, cada sócio, cada membro do empreendimento tem direito a um voto. Se são pequenas cooperativas, não há nenhuma distinção importante de funções, todo o mundo faz o que precisa. Agora, quando são maiores, aí há necessidade que haja um presidente, um tesoureiro, enfim, algumas funções especializadas, e isso é importante sobretudo quando elas são bem grandes, porque aí uma grande parte das decisões tem que ser tomada pelas pessoas responsáveis pelos diferentes setores. Eles têm que estritamente cumprir aquilo que são as diretrizes do coletivo, e, se não o fizerem a contento, o coletivo os substitui. É o inverso da relação que prevalece em empreendimentos heterogestionários, em que os que desempenham funções responsáveis têm autoridade sobre os outros.

Um dos principais expoentes do debate sobre economia solidária no Brasil, o autor apresenta de forma objetiva quais são os elementos principais para compreender o que é e quais as dimensões que norteiam a sua proposta no que vem a ser esta outra forma de economia, que passa a ser denominada de economia solidária. Para tanto, esta forma de economia terá, segundo o autor, algumas dimensões que a fazem se distanciar e se diferenciar da economia organizada pelo capital. Dentre estas dimensões vale destacar a liberdade, a coletividade, a autogestão, a participação e a democracia, que segundo Singer, estas dimensões se colocam enquanto condições fundantes para compreender e produzir esta solidariedade econômica da qual defende.

Assim como na definição de Singer (2003), autores como Gaiger (2003) e Arruda (2000), que estiveram organizando a noção de economia solidária enquanto uma alternativa ao modo de produção capitalista, defendem a ideia de que esta outra forma de economia dará as condições para que o capital se reconstitua internamente a partir de outras bases e pressupostos. No entanto, se fundamentam a partir de bases marxistas para sua análise do capitalismo moderno, uma contradição em si mesmo, pois afirmam que as noções de totalidade, materialismo e propriedade privada estariam sob juízo até que se prove o contrário, pois o papel da economia solidária seria rever e reverter as condições dadas pelo modo de produção capitalista, sem que para isto fosse necessário a quebra paradigmática, ou melhor, um processo revolucionário.

A partir de uma visão que se pretende revisionar o capitalismo por dentro, estes autores assumirão uma posição de que a super estrutura e a infraestrutura nada mais são do que “adereços” no processo de análise e transformação do modo de produção capitalista, que contemporaneamente para eles poderá ser rediscutido, revisitado, revisionado em outras formas, mas agora, formado a partir de outras bases, a partir de um processo interno e de dentro para fora, o capitalismo se reinventa na perspectiva de um mundo pós capitalista.

Estes autores estarão se fundamentando em experiências como o cooperativismo popular e solidário, as redes de cooperação, os bancos de moedas sociais, o associativismo, a aproximação produtor-consumidor, entre outras experiências, que alicerçadas em estratégias que repensam as relações verticais de trabalho, como também as relações de poder dadas por quem produz e por quem consome, Singer (2003) e outros analistas sociais reforçam o princípio de que a partir das ações da economia solidária, o modo de produção capitalista pode ser colocado em cheque, e assim é possível (re)construir as bases para avançar para outro modo de produção, agora, fundado na economia solidária, viabilizando uma realidade social em que as relações de poder não estarão

fundadas na relação de exploração capital-trabalho, mas em outras relações, agora, fundadas na solidariedade, na igualdade, na democracia e na autogestão.

Segundo esta abordagem de análise e compreensão da economia solidária, a amplificação da democracia interna destes coletivos permitiria que o capitalismo moderno sofresse, nestes espaços, uma certa “paralisação” da sua forma de reprodução social, e realizando a transformação nos indivíduos e nos processos organizativos destes grupos, estariam dadas as condições para que a economia capitalista fosse alterada para um processo de transição deste modo de produção para um outro modo de produção.

A literatura atual sobre a economia solidária converge em afirmar o caráter alternativo das novas experiências populares de autogestão e cooperação econômica: dada a ruptura que introduzem nas relações de produção capitalistas, elas representariam a emergência de um novo modo de organização do trabalho e das atividades econômicas em geral. O trabalho discute o tema, retomando a teoria marxista da transição e analisando, sob esse prisma, dados de pesquisas empíricas recentes sobre os empreendimentos solidários. Delimitando a tese anterior, conclui estarmos diante da germinação de uma nova “forma social de produção”, cuja tendência é abrigar-se, contraditoriamente, sob o modo de produção capitalista. Extrai, por fim, as consequências teóricas e políticas desse entendimento, posto que repõe, em termos não antagônicos, a presença de relações sociais atípicas, no interior do capitalismo.(GAIGER, 2003b, p. 181)

Como defendido por Gaiger (2003b), a compreensão da economia solidária irá se resguardar na tese de que o capitalismo pode ser desconstruído a partir de sua própria lógica de funcionamento, ou seja, a desconstrução se dará a partir da reorganização das relações de poder no interior dos processos de organização do trabalho capitalista.

Esta compreensão de economia solidária tem se colocado de forma hegemônica entre as Incubadoras de Economia Solidária instaladas nas Universidades Públicas brasileiras, de modo que as experiências implementadas têm como marco referencial a democracia e a participação interna dos indivíduos nos grupos de economia solidária. Aceitar tal pressuposto é negar a noção de totalidade, noção indispensável para a compreensão do capitalismo moderno, pois acreditar que é possível produzir espaços distintos e cindidos da realidade do capitalismo, é negar a própria ideia de capitalismo e suas formas de reprodução. Assim, mais do que alterar, mesmo que profundamente, as relações entre trabalhadores e a relação do trabalhador com seu trabalho, no que se refere a propriedade coletiva dos meios de produção e das relações de poder internas, no que se refere a amplificação da democracia e da participação interna, esta economia solidária não implica na possibilidade de servir como “semente” para um processo de transformação social rumo a transição socialista, como afirmam os defensores da economia solidária enquanto pressuposto para a transformação da realidade social, pois suprimi de sua análise a dimensão de totalidade, que conseqüentemente, retira a noção de luta de classes, mercadoria e propriedade privada da análise que fazem sobre esta possível transição de modo de produção proposto a partir da economia solidária.

Para melhor compreendermos essa relação entre a categoria de totalidade e o capitalismo, é necessário compreender que a realidade social é formada de um todo, em que cada parte, cada fenômeno social não está solto ou mesmo somando-se a um todo, mas faz parte enquanto parte e todo do processo de totalidade da realidade social, e que este se faz em movimento. Ou seja, a parte não está isolada, mas conectada em uma unidade total que produz e se reproduz a partir das relações entre as partes e o todo e que se fazem num processo dialético (LUKÁCS, 1967). Uma totalidade que se produz dialeticamente, num processo de ir e vir, num movimento de produção e reprodução, no tempo e no espaço.

Desta forma, compreender a economia solidária enquanto uma parte que se descola da realidade social, é afirmar que é possível a produção desta enquanto espaço de exceção para produzir as condições de um processo de transformação gradual e reformador do capitalismo

moderno. Assim, esta concepção nega a condição de totalidade da realidade social.

...numa totalidade o conhecimento das partes e do todo pressupõe uma reciprocidade, porque o que confere significado tanto ao todo quanto às diversas partes que o formam são determinações, dispostas em relações, que exatamente perpassam completam a transversalidade do todo, de modo que não pode haver conhecimento de um todo ou de partes dele se, amputada a totalidade, isolados os seus elementos entre si e em relação à totalidade e desconhecidas suas leis, não é possível captar a amplitude de determinações ontológica das partes e da totalidade - determinações que só podem ser apreendidas se a análise percorre a transversalidade essencial do todo. (CARVALHO, 2007, p. 181)

Por mais que as experiências de economia solidária se sustentem na ideia da coletivização dos meios de produção entre os trabalhadores envolvidos na mitigação da mais valia, na tentativa de dirimir o valor de troca em contraposição ao valor de uso, ainda assim, estas experiências vivem e convivem com o modo de produção capitalista, seja cada trabalhador individualmente nas suas necessidades e demandas, como também coletivamente, quando incorporam na relação do processo produtivo, mesmo que minimamente, a ideia de competitividade, eficiência, mercado e mercadoria. Assim, a noção de totalidade perde sentido e nos permite avançar na crítica de que a economia solidária se dissolve a partir da ideia de totalidade.

Quando consideramos um determinado país do ponto de vista da economia política, começamos por sua população, pela divisão desta em classes, a cidade, o campo, o mar, os diferentes ramos produtivos, a exportação e a importação, a produção e o consumo anuais, os preços das mercadorias etc. Parece justo começar pelo real e concreto, pela verdadeira suposição; assim, por exemplo, na economia, pela população que é a base e o sujeito da ação social da produção em seu conjunto. Contudo, se examinarmos com maior atenção, isto se revela um procedimento falso. A população é uma abstração caso deixe de lado, por exemplo, as classes que a compõem. Estas classes são, por sua vez, uma palavra vazia se desconheço os elementos sobre os quais repousam, por exemplo, o trabalho assalariado, o capital etc. Estes últimos supõem a troca, a divisão do trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, os preços etc. Se começássemos pela população, teríamos uma representação caótica do conjunto e, necessitando cada vez mais, chegaríamos analiticamente a conceitos cada vez mais simples. Alcançando este ponto, teríamos que empreender novamente a viagem de retorno, até encontrar de novo a população, mas desta vez não teríamos uma representação caótica de um conjunto, mas uma rica totalidade com múltiplas determinações e relações. (MARX, 1973, p. 20-21, apud CARVALHO, 2007, p.86)

Marx (2013), no O Capital faz a análise da mercadoria enquanto uma célula do capitalismo, e assim propor uma economia solidária que, mesmo tentando se contrapor ao capitalismo, terá como produto mercadorias que serão colocadas no mercado, assim sendo, constituídas do valor de uso, mas também do valor de troca. Algumas experiências de economia solidária, ainda tentam criar mecanismos de comercialização que expresse na relação de troca uma certa solidariedade “anti-capitalista”, pois irão buscar estabelecer processos de troca fundados na reciprocidade entre quem produz e quem consome atrelado ao valor de uso e não fundamentalmente no valor de troca, como exemplo as experiências das moedas sociais. No entanto, estas experiências se expressam em casos absolutamente isolados e que não apresentam perspectivas de avançar para escalas maiores que pequenos grupos.

No entanto, os defensores da economia solidária enquanto alternativa ao capitalismo, refutarão tais argumentos, pois ao articularem a ideia de rede, trazem a tona a noção de que quem produz e quem consome estão envoltos de um mesmo “sentimento” anti-capitalista, em que o produto deixa de ter valor de troca, e assume solidariamente apenas seu valor de uso, sendo o valor de troca apenas uma necessidade histórica para o processo de transição socialista, que em tempo deixará de existir. Como pensar então, no processo de transformação social, numa sociedade pós-capitalista, reformando um processo que reforça e reproduz aquilo que tem de mais intrínseco e

fundante ao capitalismo que é a mercadoria?

A totalidade ainda se confrontará frontalmente com o método proposto pela economia solidária, que estará fundamentado na dimensão de que as experiências são processos singulares de coletivização, como no caso das cooperativas, e que o objeto de análise está centrado no indivíduo, pois somente este tem a dimensão do processo de subjetivação dado pelas relações de reciprocidade e socialização entre os participantes de um processo coletivo de economia solidária. Assim, a análise passa necessariamente sobre a compreensão que os indivíduos relatam e experienciam diante do processo de socialização dado internamente a partir das relações de gestão e organização, distante e contraditoriamente a análise proposta pelo materialismo histórico, que terá como objeto o trabalho e as relações de troca dada pela organização. Portanto, a economia solidária busca uma aliança entre o modo de produção industrial com os processos subjetivos de reciprocidade fundados na solidariedade comunitária, retirando a carga do materialismo histórico que se produz na relação com o trabalho (WELLEN, 2012).

Tais processos são facilmente percebidos em pesquisas e estudos (MOREIRA, 1997) que retratam a dimensão desta distinção e distanciamento entre a objetividade do capitalismo no processo de desenvolvimento do trabalho, mas de outro lado, as relações internas destes coletivos em que estabelecem relações comunitárias e de reciprocidade, fundadas na ideia de propriedade coletiva. Vale destacar o exemplo das cooperativas de catadores e de confecção, que mesmo estando participando de um processo gerado pela economia solidária, apresentam relações dentro do modo de produção capitalista que refaz e reconstitui as relações de exploração e alienação dadas pelo capitalismo, seja para o coletivo ou mesmo para cada indivíduo participante. No caso das cooperativas de catadores de material reciclado, que estão localizadas dentro do processo produtivo mais amplo enquanto prestadoras de serviço na coleta e beneficiamento “primário” da matéria-prima. Estes trabalhadores e cooperativas acumulam e centralizam o material reciclado bruto, prensam e repassam para a indústria, que é responsável por processar e beneficiar, aqui sim, em materiais que possuam alto valor agregado. Nestas condições, estes trabalhadores acabam sendo explorados: 1) pelas empresas produtoras dos resíduos, que não se responsabilizam pela coleta de tais dejetos; 2) pelo setor público, que se eximindo de gerenciar e realizar o processo de coleta deste material descartado, repassa a estas cooperativas a responsabilidade pela coleta; e por fim, 3) pelas grandes indústrias de processamento e beneficiamento do material reciclado, pois barateiam a coleta com a precarização do trabalho através da parceria terceirizada com estas cooperativas.

Como nas cooperativas de catadores, as de confecção são utilizadas pela indústria com o objetivo de baixar os custos de produção, através da exploração do trabalho que se dará pela precarização das condições de trabalho e redução dos direitos trabalhistas. No caso destas cooperativas, a indústria de confecção repassa de forma segmentada algumas das etapas da produção, como o corte, a costura, o acabamento, etc, ficando a cargo de uma variedade grande de cooperativas, que ficarão responsável cada uma delas por uma parte da confecção de roupas, descaracterizando, perante as leis trabalhistas, a condição de trabalhadores terceirizados das atividades fim, algo que ainda não é permitido no Brasil.

Vale destacar que os trabalhadores destas cooperativas, tanto de catadores como de confecção, estão integrados ao processo produtivo das indústrias apenas com a venda da força de trabalho de forma terceirizada, pois os materiais são disponibilizados pela indústria, sendo a responsabilidade dos trabalhadores a força de trabalho e os equipamentos, caracterizando em grande medida um processo de intensificação e exploração da força de trabalho por parte da indústria e do capital.

Tanto num exemplo, como noutro, as questões que se colocam são: em que medida este modelo de cooperativismo tem contribuído para formação de processos solidários e de questionamento do modo de organização da produção capitalista? Essa solidariedade interna das cooperativas tem demonstrado alguma perspectiva real de mudança nas relações sociais de produção capitalista?

Estes processos demonstram de forma objetiva que as relações de produção ainda estão pautadas pela mercadoria e pelo dinheiro, circunscritos pela totalidade do modo de produção capitalista, mas que tem como pilar de sustentação a propriedade privada, pois mesmo que as organizações solidárias se predisponham a coletivizar e “socializar” a ideia de propriedade internamente entre os cooperados, esta ainda se produz enquanto propriedade privada coletiva, como explica Lenin (1980, p. 660 apud, WELLEN, 2012, p. 78): “não há dúvida de que a cooperação, nas condições do Estado capitalista, é uma instituição capitalista coletiva”.

Assim, mercadoria, propriedade privada e a noção de totalidade são condições fundantes para balizar a análise sobre a economia solidária e sua relação com o modo de produção capitalista. No entanto, outros elementos são importantes para compreender quais são as reais bases do pensamento social que estão sustentando a concepção de economia solidária, de forma a dar esta perspectiva de transformação num viés reformador, por dentro, de baixo para cima, do capitalismo moderno. Gaiger (1996) traz uma concepção de economia solidária em que dispõe as categorias de “espírito empresarial” aliados ao “solidarismo e a cooperação econômica apoiada na vivência comunitária”, ou seja, essa perspectiva terá como centralidade as intersubjetividades, denominado aqui como comunitária, que se dão internamente nos coletivos e grupos de produção, mas fundamentalmente se realizam a partir da subjetividade dos indivíduos. A este processo, diferentemente do materialismo histórico, estará fundamentado a partir da noção de ação social, proposta por Weber.

Segundo Weber (2012, p. 13), “a ação social orienta-se pelo comportamento de outros, seja este passado, presente ou esperado como futuro. Os outros podem ser indivíduos e conhecidos ou uma multiplicidade indeterminada de pessoas completamente desconhecidas”, e a ação social irá se realizar a partir do sentido que cada indivíduo faz da realidade vivenciada, de forma a estabelecer um referencial a partir do outro, mas que se produz a partir da sua compreensão sobre o outro. Ou seja, esta concepção nos remete a um certo esvaziamento da totalidade marxiana e da retirada da luta de classes como referencial de análise da realidade social, pois para além de uma estratificação baseada na centralidade do trabalho, Weber (2012) parte do pressuposto que as relações passam, além do trabalho, nas mais diversas esferas na qual os indivíduos vivem e convivem. Assim como o trabalho, os indivíduos e suas coletividades terão na religiosidade, no consumo, na vida comunitária, na cidadania, entre outras tantas esferas, referenciais que balizarão sua concepção, sentido, compreensão da realidade social. Desta forma, com um mesmo indivíduo, o sentido dado a esta relação poderá ser dos mais diversos, pois num espaço ele é trabalhador, no outro ele será uma liderança comunitária, e no outro será um consumidor, em que “patrão e empregado” poderão se relacionar nestes mais diversos espaços com as mais diversas relações, com sentidos diversos e muitas vezes contraditórios, mas que se afirmam enquanto legítimos em cada espaço.

Para a teoria da ação, a luta de classes estará atrelada a realidade do trabalho, mas não nos outros espaços. Este é o princípio modelador da ação social, que dará base e fundamento para a pós modernidade.

Esta perda de centralidade do trabalho, no debate da economia solidária, irá nos remeter não mais a luta de classes como referencial para a organização do trabalho e da produção, mas surge a noção de modo de vida, que nos remete a um processo que se pretende a produzir a realidade a partir de uma mudança na compreensão do indivíduo. Ou seja, alterar a base organizativa dos espaços de trabalho, a materialidade das relações do trabalho, possibilitará que os indivíduos se “conscientizem”, deem um outro sentido, e assim passem a pensar nas transformações possíveis a serem realizadas no conjunto social. Este modo de vida parte do reconhecimento e da legitimidade que as ações são dadas na realidade entre dois ou mais indivíduos, desta forma passa pela produção de intersubjetividades que se dão no espaço privado e extrapola para o sistema das relações sociais.

A análise que a economia solidária propõe para a realidade social passa necessariamente pelo viés da subjetividade dos indivíduos, a partir da concepção de que estes possuem as condições para analisar os elementos que estão interligando sua realidade concreta e imediata com o sistema

capitalista, na perspectiva de produzir outras condições para o enfrentamento ao capital na direção de uma transição socialista, como pregam os intelectuais da economia solidária no Brasil.

Nas palavras dos autores, para que a “economia solidária” conseguisse erguer-se como projeto socialmente relevante, seria necessária uma noção econômica instalada no meio dos sentidos recíprocos de seus integrantes, pois 'a concepção da atividade econômica a partir de um impulso recíproco pode permitir-lhe fundar-se sobre o próprio sentido, favorecer dinâmicas de socialização” (França Filho; Laville, 2004, p.90). Nesse solipsismo, a partir dos sentidos peculiares atribuídos pelos integrantes dessa organização, as relações econômicas não mais seriam baseadas nos pilares do modo de produção capitalista, mas transformadas em relações solidárias, bastando, para tanto, apenas um impulso recíproco. Sob essa perspectiva, a análise da realidade se estabelece a partir de sentidos de alguns indivíduos que, arbitrariamente, determinariam o que seria verdadeiro ou não. O sentido subjetivo particular do conhecimento, e não o movimento real, passa a ser o lastro desse pressuposto metodológico, limitando o alcance da teoria a características elegidas individualmente.(WELLEN, 2012, p. 93-94)

Assim, parte dos fundamentos da economia solidária tem base na teoria da ação, que desconstrói a perspectiva do materialismo histórico enquanto sustentação para a leitura metodológica da realidade, de forma a desconsiderar como elemento de análise as relações de trocas e de distribuição, como também o processo de estratificação em classes sociais, ou seja, a luta de classes (WELLEN, 2012).

Uma economia solidária pensada e organizada enquanto alternativa ao capitalismo passa a ser um projeto secundarizado, um projeto para os mais pobres, para os marginalizados, para os excluídos, e não um projeto que se confronte diretamente com as contradições do capitalismo moderno, de forma a desconstruí-lo com a perspectiva de enfrentar suas condições estruturais que reproduzem o processo de exploração e concentração de capital.

No entanto, não podemos esquecer que a economia solidária se coloca e se produz, também, a partir da ideia de inclusão social e da geração de renda, e com isto, os objetivos são, de um lado, diminuir as precárias condições de trabalho e renda dos trabalhadores, mas também, rediscutir o capitalismo em si. No entanto, o que temos observado é um avanço consistente para que a economia solidária se consolide enquanto uma estratégia de reprodução do capital.

No Brasil as coletividades, fóruns e o dito movimento de economia solidária, tem nos últimos 10 anos, construído caminhos para possibilitar a “legalização”, institucionalização da economia solidária enquanto política pública, e para tanto, tem buscado com muitos esforços a construção e aprovação de um projeto de lei - nº 4.685/2012 – (BRASIL, 2012) que estabeleça o que é e como deve operar a economia solidária dentro do Estado. Tal lei, se aprovada, legitimará que o Estado reconheça as características do que vem a ser um grupo de economia solidária e quais seriam as atribuições do Estado para com estes. Ou seja, com a aprovação deste projeto de lei, a economia solidária será finalmente absorvida para a lógica capitalista, em que as regras e normas legais de todo âmbito (do crédito, das normas sanitárias, da formação, etc), fundados nos pressupostos do Estado capitalista, farão parte da dinâmica dos grupos de economia solidária, promovendo um reordenamento por completo, na perspectiva capitalista, daquilo que um dia foi considerado uma estratégia para rever as bases deste modo de produção. Porém, vale ressaltar que a economia solidária esta e se constitui enquanto uma política subalterna e absolutamente periférica no âmbito do governo brasileiro, ou melhor, se coloca enquanto políticas públicas compensatórias para aqueles mais excluídos do capitalismo.

De um lado, estabelecer um aparato legal que dê organização e normatize perante o Estado o que vem a ser e como funcionam os coletivos de economia solidária, permitirá que estes possam ter acesso a políticas específicas que contemplem suas características, que por serem “diferentes” de empreendimentos individuais ou societários na perspectiva empreendedora, as atuais políticas públicas têm inviabilizado o pleno acesso destes grupos aos recursos do Estado, e que pela ausência

de regulamentação, o próprio Estado não sabe como proceder novos formatos de políticas que estejam adequadas ao processo organizativo destes grupos de economia solidária. No entanto, este acesso aos recursos públicos e as políticas de suporte ao desenvolvimento dos empreendimentos de economia solidária, não estarão balizados por uma lógica fundada na luta de classes, no materialismo e da propriedade privada, pelo contrário, continuaram reproduzindo uma lógica de produção de mercadoria voltada para o consumo e para a concentração do capital. Aqui se reafirmará mais um processo de reprodução do capital, do processo de acumulação flexível e de outras estratégias que o capitalismo se utiliza para sua legitimação.

A Economia Solidária, em suma, é uma forma ética, recíproca e cooperativa de consumir, produzir, intercambiar, financiar, comunicar, educar, desenvolver-se que promove um novo modo de pensar e de viver. Busca configurar-se da seguinte maneira: a sociedade civil, especialmente o mundo do trabalho, se empoderam para ser os sujeitos da sua vida e do seu próprio desenvolvimento. O Estado, o capital, o desenvolvimento econômico e tecnológico são concebidos como meios para viabilizar o desenvolvimento humano e social. (ARRUDA, 2004, p. 3)

Nas palavras de Arruda, deixa ainda mais claro esta posição, quando assume a ideia de que uma sociedade empoderada, através do mundo do trabalho, a partir da perspectiva da economia solidária, tanto o Estado como o capital atuarão a serviço deste processo de transformação social do modo de produção capitalista, para que seja possível uma transformação na perspectiva de “uma cultura do individualismo social ou do personalismo coletivo, ou do socialismo individual”.

Desta forma, o reconhecimento por parte do Estado, diferentemente do simbolismo libertário e democratizador da economia solidária, o que se evidenciará será a aplicação de ações públicas para o fomento compensatório para populações excluídas e marginalizadas pelo modo de produção capitalista, mas que, na concepção do Estado desenvolvimentista, devem ser incluídos no processo produtivo, mas segunda as regras funcionais do capital, estes trabalhadores deverão, para serem competitivos, serem regidos pelas condições materiais de exploração e intensificação do trabalho a que o capitalismo neoliberal tem imprimido a toda classe trabalhadora.

Considerações Finais

A economia solidária foi fundada e é defendida como uma produção que esta baseada na leitura marxista, e que passa a ser reconhecida, legitimada e reproduzida cada vez mais no Brasil como uma estratégia alternativa ao capitalismo, mas que busca num processo de reformas, a partir e por dentro do próprio capitalismo, incluindo os trâmites e caminhos institucionais do Estado capitalista, construir experiências de trabalhadores ditas solidárias, mas também, condições para a construção de um processo de transição para uma sociedade pós capitalista.

As proposições defendidas pela economia solidária acabam se constituindo por características, mesmo que sejam heterogêneas no contexto de cada especificidade das mais diferentes abordagens, se articulam com algumas questões que as colocam com certa proximidade e semelhança. Assim, a economia solidária terá como característica transversal o processo de singularização das experiências, pois estabelece que o processo interno e a relação destes coletivos para com a sociedade envolvente é o elemento de análise principal, desconsiderando a luta de classes e a totalidade da organização social, de forma que estas experiências conseguem e conseguiram, para seus propositores, estabelecer processos que alterem o processo externo aos coletivos. Portanto, há uma desconstrução da ideia de totalidade, que articulada com a ideia de singularização, afirma que a metodologia de análise proposta pela economia solidária busca, como afirma Lessa (1999, p.171 apud WELLEN, 2012, p.85), promover a “fragmentação da totalidade no singular”, ou seja, estas experiências se afirmam enquanto sujeitos produtores de uma realidade que está descolada da organização social mais ampla, pois os grupos de economia solidária será o *locus*

por excelência para pensar e realizar o processo de transformação.

Desta forma, a economia solidária considera que as subjetividades produzidas pelo processo de socialização (intersubjetividades) são o fundamento do processo de transformação social, contraditoriamente ao que o materialismo propõe. Será então, para a economia solidária, a partir da tomada de consciência do indivíduo dentro da coletividade, se afirmando enquanto ator, que se dará as condições para a formação das bases para o processo de construção e reprodução social de uma outra realidade para além do capitalismo. O indivíduo e a ação social serão características contudentes da base conceitual da economia solidária.

Assim, embora os principais pensadores sobre economia solidária no Brasil se afirmem enquanto articuladores de um projeto socialista fundado nos pressupostos do materialismo histórico, as contradições explicitadas neste artigo, desconstroem tais pressupostos, pois apresenta como elemento central desta construção teórico-metodológica, que é a economia solidária, as intersubjetividades desarticuladas da luta de classes, da noção de totalidade e da noção de mercadoria. Afirmar-se enquanto um projeto pós capitalista de base marxista com a propositura de mudança a partir de dentro do modo de produção capitalista, deixa a economia solidária sem bases de afirmação e de se mostrar enquanto um projeto viável no que se refere a sua sustentação conceitual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRUDA, M. Economia Solidária e o Renascimento de uma Sociedade Humana Matrística. **IV Forum Social Mundial**. Painel: Por uma economia do povo: realidades e estratégias do local ao global. Mumbai, Índia, 2004.

ARRUDA, M; QUINTELA, S. Economia a partir do coração. In: SINGER, P; SOUZA, A. R. de (Orgs). **A economia solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego**. São Paulo: Contexto, p. 317-332, 2000.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei 4685**. Dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária e os empreendimentos econômicos solidários, cria o Sistema Nacional de Economia Solidária e dá outras providências. 2012. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=559138>>. Acesso em 10 de julho de 2015.

CARVALHO, Edmilson. A Totalidade como categoria central na dialética marxista. **Revista Outubro**, n. 15, p. 177-193, setembro 2007.

GAIGER, L. Empreendimentos solidários: uma alternativa para a economia popular? In: GAIGER, L. (Org.) **Formas de combate e de resistência à pobreza**. São Leopoldo: UNISINOS, p. 101-126, 1996.

_____. Os caminhos da economia solidária no Rio Grande do Sul. In.: SINGER, P.; SOUZA, A. R. (Orgs). **A economia solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego**. São Paulo: Contexto, p. 267-286, 2003a.

_____. A Economia Solidária diante do Modo de Produção Capitalista. **CADERNO CRH**, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003b.

LENIN, V. I. Sobre a Cooperação IN: LENIN, V. I. **Obras Escolhidas em três tomos**. v. III. São

Paulo: Alfa-Omega, 1980.

LESSA, S. Lukacs, ontologia e método: em busca de um pesquisador(a) interessado(a). In: **Praia Vermelha**: estudos de política e teoria social. v. 1, Rio de Janeiro: UFRJ, p. 141-174, 1999.

LUKÁCS, G. **Existencialismo ou marxismo**. São Paulo: Senzala, 1967.

MARX, K. **O Capital: crítica a economia política**. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.

MOREIRA, M. V. C. Cooperativismo e desenvolvimento: caso das Cooperativas de Confecção do Maciço de Baturité, Ceará. **Revista Política e Trabalho**, n. 13, João Pessoa, 1997.

SINGER, P. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In.: SINGER, P.; SOUZA, A. R. (Orgs). **A economia solidária no Brasil**: a autogestão como resposta ao desemprego. São Paulo: Contexto, p. 11-30, 2003.

_____. Economia Solidária: Entrevista com Paul Singer. **Estudos Avançados**. São Paulo, v. 22, n. 64, p. 289-314, 2007.

WEBER, M. **Economia e sociedade**: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2012.

WELLEN, H. **Para a crítica da economia solidária**. São Paulo: Outras Expressões, 2012.